

Che cos'è la tubercolosi?

La tubercolosi (TB) è una malattia infettiva grave causata da batteri chiamati micobatteri.

Come si prende la tubercolosi?

Persone con TB attiva che presentano sintomi possono essere contagiose, anche se non tutti diffondono i micobatteri.

I batteri della TB diffondono attraverso l'aria quando una persona con TB attiva tossisce, parla o canta. Le persone nelle vicinanze possono inalare/inspirare i batteri e infettarsi. Di solito, le persone malate trasmettono i batteri alle persone con cui trascorrono la maggior parte del tempo tutti i giorni: membri della famiglia, amici, colleghi o compagni di scuola.

Sono infettato o malato?

È importante sapere che non tutti coloro che si infettano con TB sviluppano la malattia. Le persone infettate ma senza sintomi covano un'infezione da TB latente, mentre coloro che mostrano sintomi hanno una TB attiva: sono malati.

Coloro che hanno un'infezione da TB latente non sono malati, non hanno sintomi e non diffondono batteri. La maggior parte delle persone con un'infezione da TB latente non sviluppano mai la malattia.

Tuttavia, persone con un sistema immunitario debole o che hanno alcuni fattori di rischio hanno una più alta probabilità di sviluppare la malattia.

Quali sono i fattori di rischio per ammalarsi?

Alcune persone sviluppano una TB attiva molto presto dopo l'infezione, mentre altre possono ammalarsi anni dopo. Se sei infettato con TB ed presenti uno o più fattori di rischio puoi sviluppare la malattia.

Alcune condizioni che possono portare il tuo sistema immunitario a non lavorare in modo appropriato sono:

- Infezione da HIV
- Abuso di sostanze
- Diabete mellito
- Gravi malattie renali
- Basso peso corporeo

- Trapianto di organi
- Cancro
- Terapia con immunosoppressori
- Bambini o anziani

Altre circostanze che possono favorire la malattia sono:

- Essere vicini a qualcuno malato di TB attiva senza mascherina
- Lavorare o vivere con persone ad alto rischio di sviluppare TB
- Soffrire di un evento molto stressante (ad esempio essere un rifugiato di guerra, essere senza casa, etc)

Se sono malato, quali sintomi posso avere?

La TB può causare sintomi che durano a lungo (più di 2 settimane!) e possono essere diversi a seconda di quale parte del corpo viene colpita dai batteri. La maggior parte delle volte la TB colpisce i polmoni, ma può colpire anche altre parti del tuo corpo.

Alcuni dei sintomi che puoi avere sono:

- Tosse con espettorato e sangue
- Dolore al petto
- Debolezza
- Notevole ed inspiegabile perdita di peso
- Febbre e sudorazione notturna

La TB può essere curata?

Sì, la TB può essere curata e prevenuta. La chiave è la diagnosi precoce.

La diagnosi precoce garantisce trattamento tempestivo ed aumenta le tue possibilità di guarigione oltre a prevenire l'infezione ai tuoi cari.

Hai bisogno di ulteriori informazioni?

Ci sono persone il cui lavoro è dedicato alla lotta alla tubercolosi. Non esitare a contattare gli operatori sanitari alla tua più vicina struttura sanitaria.

- La tubercolosi è una malattia infettiva grave causata da batteri chiamati micobatteri.
- La tubercolosi si può curare e prevenire.
- Le persone si possono infettare inalando/inspirando i batteri.
- L'identificazione precoce della malattia permette al paziente di ricevere un appropriato trattamento il prima possibile ed aumenta le sue possibilità di guarigione oltre a prevenire l'infezione ai suoi cari.

Illustrato da Laura Ginés e Pepón Meneeses

Sviluppato da IGTP-HUGTIP in collaborazione con ASPB e SMA-TB
 Finanziato dal programma di ricerca e innovazione
 Horizon 2020 dell'Unione Europea (GA-847762)

CHE COS'È LA TUBERCOLOSI?

Si può curare la tubercolosi?

Come si prende la tubercolosi?

Quali sintomi si possono avere?

Finanziato
dall'Unione europea